

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

KONVOLIYUTSION NEYRON TARMOG‘I ASOSIDA VIDEO TASVIRDAN YONG‘INNI ERTA ANIQLASH

Axatov Akmal Rustamovich

Samarqand Davlat universiteti professori

akmalar@jbnuu.uz

Tojiyev Ma‘ruf Ruzikulovich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali doktoranti

Mtojiyev@inbox.ru

Shirinboyev Ravshan Shirinboy o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali magistranti

forravshanrsh@gmail.com

Annotatsiya. Zamonaviy video kuzatuv tizimlarida kompyuter ko‘rishi asosida yong‘inni erta aniqlash juda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu algoritmi olovni aniqlash uchun uni maydonli segmentlarga ajratishi mumkin. So‘ngra biz nomzod hududlarning olingan xususiyat xaritalarini tasniflash uchun CNN asosida model ishlab chiqdik.

Kalit so‘zlar: CNN, RGB, video tasvir, segmentatsiya, LeNet, Alex Net, GoogLeNet va Res Net, konvolyutsiya qatlam.

Kirish. So‘nggi bir necha o‘n yilliklarda olovni aniqlash usullari tobora ortib borayotgan tadqiqot e‘tiborini tortmoqda. Yong‘inni aniqlashdan maqsad qurbonlar va iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytirishi mumkin. Shuning uchun yong‘inni erta aniqlash tizimlariga aniqlashning eng yuqori aniqlikda bajarish talabi quyiladi. Video tasvirdan yong‘inni aniqlashning an‘anaviy usullariga odatda rang xususiyati, shakl xususiyati, tekstura xususiyati va harakat kabi xususiyatlarni ajratib olish orqali aniqlash usullari kiradi. Tadqiqotchilar tomonidan ushbu xususiyatlarni o‘zida jamlagan holda aniqlashni amalga oshirish usullari ishlab chiqildi. Ruchanurucks va boshqalar [1] RGB rang

modeliga asoslangan olov pikselining rang modelini aniqladilar. Agarda faqat rang xususiyatlaridan foydalansangiz, olovni aniqlashning aniqligi yuqori bo'lmaydi. Shunday qilib, ular dinamikani va old fonni aniqlashni birlashtirdilar. Xususan, olov maydoni havo oqimiga qarab o'zgaradi. Shuning uchun, hozirgi ko'plab yondashuvlar [2], [3] statik hududlarni o'chirish uchun birinchi navbatda harakatni aniqlash bosqichidan foydalanadi. Bu nafaqat hisoblash vaqtini qisqartiradi, balki shovqin va halaqitlarning aralashuvini ham kamaytiradi. Hozirgi vaqtda ko'plab chuqur o'rganish usullari juda ko'p ilovalarda keng qo'llaniladi [4-6], yong'inni aniqlashning aniqligini oshirish uchun ba'zi olimlar chuqur o'rganish modelini tasvir ketma-ketligida yong'inni aniqlashning foydali funksiyalarini olish uchun foydalanganlar [7].

Tadqiqot ishining maqsadi

Video tasvirdan yong'inni aniqlashni yaxshilash uchun biz yong'inni aniqlashni yaxshilashni taklif qildik. Taklif qilinayotgan usul quyidagicha:

a. Aniqlash samaradorligini hisobga olgan holda, biz tasvirdagi shovqin to'siq maydonini olib tashlash uchun nomzodning maqsadli hududini ajratib olish usulini taqdim etdik.

b. Taklif etilayotgan algoritm yong'inni aniqlashning aniqligini oshiradi va boshqa usullarga nisbatan noto'g'ri signallar sonini kamaytiradi.

Konvolyutsion neyron tarmog'i. Konvolyutsion neyron tarmog'i dastlab yaratilgan va hozirgachaa foydalanilayotgan tasvirlarni samarali aniqlash uchun foydalaniladigan neyron tarmoq arxitekturasidir. Konvolyutsion neyron tarmog'i CNN boshqa CIFAR va ImageNet lar kabi uzining modellari bilan ko'plab sohalarda yutuqlarga erishdi. Hozirgi kunga qadar tadqiqotchilar tomonidan quyidagi tipik neyron tarmoqlarni o'rganishni taklif qilib kelishmoqda: LeNet, Alex Net, GoogLeNet va Res Net[8]. Konvolyutsion neyron tarmoqlarga asoslangan tadqiqotlar bilan turli sohalarda muhim rol o'ynaydi, masalan, nutqni aniqlash, video kuzatuvda fonni aniqlash va yuzni aniqlash.

Konvolyutsion neyron tarmoqning umumiy tuzilishi. CNN chuqur tuzilishga ega bo'lgan o'ziga xos neyron tarmog'idir (1-rasm). Uning asosiy komponentlariga konvolyutsion qatlam, birlashtirilgan qatlam (tanlov qatlami deb ham ataladi) va to'liq bog'langan qatlam kiradi[9]. Alex Net beshta konvolyutsion qatlamga ega, ulardan uchtasi maksimal birlashtirilgan qatlam va oxirgi uchtasi to'liq bog'langan qatlamdan iborat. Bunday struktura o'quv majmuasidan maqsadli xususiyatlarni avtonom tarzda o'rganish imkonini beradi.

Olingan tasvir xususiyatlari sun'iy ravishda olingan xususiyatlardan ko'ra boyroq bo'ladi va ob'ektlarning muhim belgilarini aniqroq ifodalaydi.

1-rasm. CNN neyron tarmog'ining umumiy sxemasi namuna.

Yong'inni aniqlashni taklif etilayotgan algoritim. Ushbu maqolada yong'inni aniqlashning umumiy sxemasi 2-rasmda ko'rsatilgan. Birinchidan, bir nechta muhitga asoslangan video ketma-ketlikda olov nomzodi hududlari uchun rang segmentatsiyasi modelini taklif qilamiz. Ikkinchidan, CNN model yong'indan ob'ektning xususiyatlarini ajratib oladi. Biz taklif qilgan CNN model birinchi bosqichda olovni ajratishni yong'in ma'lumotlar to'plamiga muvofiq o'qitamiz. Uchinchidan, biz tasvirdan olovni ajratib turish uchun to'rtburchak ramkadan foydalaniladi va natija eksport qilinadi.

2-rasm. Yong'inni aniqlash blok sxemasi.

Ehtimoliy yong'in maydonini ajratish olish usuli. Olovlar o'ziga xos vizual xususiyatlarga ega. Olov rangi hamda atrof-muhitning kontrasti yong'inni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Bizning maqolamizda yong'in rangi xususiyati modeli algoritmi hisoblash tezligini oshirish uchun mo'ljallangan. RGB rang modeli turli xil ranglarni ifodalash uchun 3 ta RGB rang komponentlaridan turli nisbatlaridan foydalangan holda shakllantiradi[10]. RGB modellarining hisoblash murakkabligi boshqa rangli modellarga qaraganda past bo'lganligi sababli, tavsiya etilgan RGB modeli olov rangi xususiyatlarini olish uchun ishlatiladi[11]. Original tasvir olovli rang modelidan foydalangan holda nomzod hududdan ajratib olinadi. Bizning tajriba natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, olovning har bir RGB pikseli quyidagi shartlarga javob berishi kerak[12]:

$$M(x, y) = \begin{cases} 1, & f_R(x, y) - f_B(x, y) > 60 \text{ \& \& } f_R(x, y) > 200 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

Bu yerda (x, y) segmentlangan rang binarizatsiya niqobini ko'rsatadi, $f_R(x, y)$ - R kanalining qiymati, $f_B(x, y)$ esa B kanalining qiymati.

CNN ning normallashtirilgan nomzod hududlari bog'langan hududning tashqi to'rtburchaklarini olish yo'li bilan chiqariladi va ushbu tashqi to'rtburchaklar mintaqalarining turli xil tashqi sahnalari bilan ikkilik tasvirlari 3-rasmda ko'rsatilgan.

3-rasm. Tajriba natijasi

Xulosa. Ushbu maqolada CNNga asoslangan olovni aniqlash algoritmini taklif qildik. Biz CNN ning strukturaviy afzalliklaridan foydalangan holda turli xil olov turlarining xususiyatlarini o'rganish uchun CNN modelini taklif qildik. Ushbu model asosida kerakli xususiyatlar ajratib olindi. Yong'inni aniqlash va tanishni amalga oshirish uchun takomillashtirilgan ehtimoliy yong'in maydonini ajratib olish usuli ishlab chiqildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, algoritm samarali va tanib olishning yuqori natijalariga ega. Keyinchalik aniqlash modelini yanada takomillashtirish va sun'iy neyron tarmoq murakkabligini kamaytirish kerak. Biroq, algoritm bazi kamchiliklarga egadir. Masalan, ba'zi avtomobil chiroqlari yonganda, noto'g'ri signal paydo bo'lishi mumkin. Biz ushbu muammoni yanada chuqurroq o'rganishni rejalashtirmoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ruchanurucks, M., Saengngoen, P., & Sajjawiso, T. (2011). Fire flame detection using color segmentation and space-time analysis. Proceedings of SPIE, 8285(1), 82851J-82851J-7.

2. Toreyin B U, Dedeoglu Y, Gudukbay U, et al. (2006) Computer vision based method for real-time fire and flame detection. *J. Pattern Recognition Letters*, 27(1): 49-58.
3. Truong T X, Kim J. (2012) Fire flame detection in video sequences using multi-stage pattern recognition techniques[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 25(7): 1365-1372.
4. Li, Z., Teng, N., Jin, M., et al. (2018) Building efficient CNN architecture for offline handwritten Chinese character recognition. *J. International Journal on Document Analysis and Recognition (IJ DAR)*, 21(4):233-240.
5. Wang, Z., Wu, X., Yu, G., et al. (2018) Efficient Rail Area Detection Using Convolutional Neural Network. *J. IEEE Access*, 6: 77656-77664.
6. Chen, Y., Zhao, D., Lv, L., et al. (2018) Multi-task learning for dangerous object detection in autonomous driving. *J. Information Sciences*, 432: 559-571.
7. Frizzi S, Kaabi R, Bouchouicha M, et al. (2016) Convolutional neural network for video fire and smoke detection. *Conference of the industrial electronics society*, 2016: 877-882.
8. M.Tojiyev,O.Primqulov,D.Xasanov, “Image segmentation in OpenCV and Python, DOI:10.5958/2249-7137.2020.01735.8.
9. Khasanov Dilmurod, Tojiyev Ma’ruf,Primqulov Oybek., “Gradient Descent In Machine”. *International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670169>
10. Тожиев, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 212-215.
11. Тожиев, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 212-215.
12. Wen Wang and Tianping Li 2020 *J. Phys.: Conf. Ser.* 1453 012161 Fire Video Image Detection Based on a Convolutional Neural Network.